

ESQUISTOSSOMOSE: PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL (2020-2023)

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com
Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com
Alaine Alves Bezerra 3, e-mail: alaine.bezerra@ebserh.gov.br
Nicole Stephanie Silva Santos 4, e-mail: nicolester123@gmail.com

Introdução: A esquistossomose, conhecida como barriga d'água, é uma doença infecciosa causada pelo parasita *Schistosoma mansoni*. Transmitida por caramujos de água doce, afeta cerca de 240 milhões de pessoas globalmente, com o Brasil sendo um dos países mais afetados, contabilizando 7 milhões de casos. A prevalência está ligada a condições socioeconômicas precárias, especialmente em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano, onde a falta de saneamento básico favorece a disseminação.

Objetivo: O estudo analisa a esquistossomose no Nordeste entre 2020 e 2023, revisando suas tendências estaduais e destacando a importância do saneamento básico. Propõe estratégias adaptadas localmente para o controle eficaz da doença.

Metodologia: O estudo analisa a esquistossomose no Nordeste de 2020 a 2023, usando dados do SINAN e revisão bibliográfica nas bases como Scielo, LILACS e PUBMED, com foco nos descritores Esquistossomose, Nordeste Mortalidade.

Resultados: Entre 2020 e 2023, a esquistossomose na Bahia teve variações notáveis, indicando impactos de estratégias de prevenção e desafios no controle da doença. Em Sergipe, ocorreram oscilações, refletindo desafios no controle. O Rio Grande do Norte mostrou redução em 2020, mas desafios persistentes em 2021. Maranhão teve aumento após queda inicial. O Piauí teve baixa incidência em 2020 e 2022, sem casos em 2023. Na Paraíba, houve aumento expressivo em 2021, seguido por variações. Ceará apresentou queda em 2020 e aumento em 2021, seguido por declínio. Alagoas teve redução em 2020, aumento em 2021 e variação moderada em 2022 e 2023. As tabelas a seguir detalham os casos em cada estado do Nordeste de 2020 a 2023.

Conclusão: O papel fundamental do saneamento básico no ciclo de vida do parasita da esquistossomose é evidente. As discrepâncias nos casos entre os estados enfatizam os desafios contínuos no controle da doença, sublinhando a importância de abordagens adaptadas às condições locais.

Palavras-chave: Caramujo; Esquistossomose; Mortalidade; Nordeste.